

RAQAMLI TA’LIM MUHITIDA O‘QUVCHILARNING PSIXOLOGIK VA INDIVIDUAL XUSUSIYATLARINI INOBATGA OLISH MASALALARI

Fayziyeva Salomat G‘aybullayevna

Termiz davlat Pedagogika instituti “Tasviriy san’at” kafedrası o‘qituvchisi

Tursunqulova Shahzoda Xayrullo qizi

“Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi” ta’lim yo‘nalishi 3-kurs talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli ta’lim muhitida o‘quvchilarning yosh, individual va psixologik xususiyatlarini hisobga olishning pedagogik ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, raqamli kontentdan foydalanishda uchraydigan muammolar hamda ularni bartaraf etishning samarali yo‘llari ko‘rib chiqiladi. O‘quvchilarning kognitiv rivojlanish darajasi, qiziqishlari va individual ehtiyojlariga mos raqamli ta’lim resurslarini yaratish ta’lim samaradorligini oshirishda muhim omil ekanligi ilmiy asoslarda yoritilgan.

Kalit so‘zlar: raqamli ta’lim muhiti, pedagogik texnologiyalar, psixologik xususiyatlar, individual yondashuv, raqamli kontent, ta’lim samaradorligi.

Аннотация. В данной статье анализируется педагогическое значение учета возрастных, индивидуальных и психологических особенностей учащихся в цифровой образовательной среде. Рассматриваются проблемы, возникающие при использовании цифрового контента в обучении, а также пути их эффективного решения. Подчеркивается, что создание цифровых образовательных ресурсов с учетом когнитивного развития, интересов и индивидуальных потребностей учащихся способствует повышению эффективности образовательного процесса.

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, педагогические технологии, психологические особенности, индивидуальный подход, цифровой контент, эффективность обучения.

Annotation. This article analyzes the pedagogical importance of considering students’ age, individual and psychological characteristics in the digital learning environment. The problems that arise in the use of digital content in education and possible solutions are discussed. The study highlights that the development of digital educational resources in accordance with students’ cognitive development, interests and individual needs plays an important role in increasing the effectiveness of the learning process.

Key words: digital learning environment, pedagogical technologies, psychological characteristics, individual approach, digital content, learning effectiveness.

Hozirgi kunda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi ta’lim tizimida ham tub o‘zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Raqamli texnologiyalar asosida tashkil etilgan ta’lim jarayoni o‘quvchilarga bilimlarni yanada samarali, qiziqarli va interaktiv tarzda o‘zlashtirish imkonini yaratmoqda. Ayniqsa, raqamli ta’lim muhitining rivojlanishi ta’lim jarayoniga multimedia resurslari, interaktiv platformalar, virtual laboratoriyalar va elektron darsliklarning keng joriy etilishiga sabab bo‘ldi. Hozirgi globallashuv davrida ta’lim tizimida raqamli texnologiyalarning keng qo‘llanilishi yangi pedagogik imkoniyatlarni yaratmoqda.

Raqamli ta’lim muhiti o‘quvchilarning bilim olish jarayonini yanada samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, bu jarayonda o‘quvchilarning psixologik va individual xususiyatlarini hisobga olish muhim pedagogik vazifa hisoblanadi. Zamonaviy ta’lim jarayonida har bir o‘quvchi o‘zining individual qobiliyati, bilim darajasi va psixologik xususiyatlari bilan ajralib turadi. Raqamli texnologiyalar esa ana shu farqlarni hisobga olgan holda ta’limni individuallashtirish imkonini beradi.

Biroq raqamli ta’lim vositalaridan samarali foydalanish uchun o‘quvchilarning yosh xususiyatlari, psixologik rivojlanish darajasi hamda individual qobiliyatlarini hisobga olish muhim ahamiyatga ega. Har bir o‘quvchi o‘zining qiziqishlari, fikrlash tezligi va bilimni qabul qilish darajasi bilan boshqalardan farq qiladi. Shuning uchun ham ta’lim jarayonida qo‘llaniladigan raqamli kontent o‘quvchilarning individual xususiyatlariga mos bo‘lishi zarur. Raqamli ta’lim muhiti – bu axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yordamida tashkil etilgan o‘quv jarayoni bo‘lib, u o‘quvchilarga bilimlarni mustaqil o‘zlashtirish, izlanish olib borish va interaktiv o‘rganish imkonini yaratadi. Raqamli ta’limning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

- ta’lim jarayonining interaktivligi;
- o‘quv materiallarining ko‘rgazmaliligi;
- individual o‘qitish imkoniyatlari;
- masofaviy ta’limni tashkil etish imkoniyati;
- o‘quvchilarning mustaqil ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirish.

Raqamli ta’lim muhitida o‘quvchilarning psixologik xususiyatlarini hisobga olish pedagogik jarayonning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Psixologiya fanida o‘quvchilarning kognitiv rivojlanish bosqichlari, tafakkur darajasi va motivatsiyasi ta’lim samaradorligiga bevosita ta’sir ko‘rsatishi ta’kidlanadi. Shu sababli ta’lim jarayonida qo‘llaniladigan raqamli vositalar o‘quvchilarning psixologik ehtiyojlariga mos bo‘lishi lozim. Ta’lim jarayonida o‘quvchilarning psixologik xususiyatlarini hisobga olish ta’lim samaradorligini oshiradi. Bunda quyidagi omillar muhim ahamiyatga ega:

Motivatsiya – o‘quvchilarning bilim olishga bo‘lgan qiziqishi va ichki rag‘bati.

Diqqat va idrok – o‘quv materialini qabul qilish darajasi.

Xotira va tafakkur – olingan bilimlarni eslab qolish va ulardan foydalanish qobiliyati.

Emotsional holat – o‘quvchining ruhiy kayfiyati va o‘qishga munosabati.

Raqamli ta’lim vositalari ushbu psixologik jarayonlarni rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Masalan, multimedia vositalari o‘quvchilarning diqqatini jalb qiladi va bilimni yaxshiroq o‘zlashtirishga yordam beradi.

Masalan, boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun yaratilgan raqamli kontent ko‘proq vizual va animatsion elementlarga boy bo‘lishi kerak. Chunki bu yoshdagi o‘quvchilar axborotni asosan tasviriy va obrazli fikrlash orqali qabul qiladilar. Yuqori sinf o‘quvchilari esa mantiqiy va analitik fikrlashga ko‘proq moyil bo‘lganligi sababli ular uchun murakkabroq interaktiv topshiriqlar, tahliliy materiallar hamda mustaqil o‘rganishga yo‘naltirilgan resurslar samarali hisoblanadi.

Raqamli ta’lim muhitida yana bir muhim jihat – o‘quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olishdir. Har bir o‘quvchi bilimni turlicha tezlikda o‘zlashtiradi. Ba’zi o‘quvchilar matn orqali yaxshiroq o‘rganishsa, boshqalari audio yoki video materiallar orqali bilimni samaraliroq qabul qiladi. Shu sababli zamonaviy ta’lim tizimida multimediyaga asoslangan o‘quv resurslarini yaratish muhim hisoblanadi.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, interaktiv va multimediyaviy o‘quv materiallari o‘quvchilarning diqqatini jalb etadi hamda bilimni uzoq muddatli xotirada saqlashga yordam beradi. Shuningdek, raqamli ta’lim platformalarida individual ta’lim yo‘nalishlarini tashkil etish imkoniyati mavjud. Bu esa o‘quvchilarning qobiliyati va bilim darajasiga mos ravishda ta’lim olishiga yordam beradi.

Biroq raqamli ta’lim muhitida bir qator muammolar ham mavjud. Ulardan biri o‘quvchilarning raqamli qurilmalardan ortiqcha foydalanishi natijasida yuzaga keladigan psixologik va sog‘liq bilan bog‘liq muammolardir. Masalan, uzoq vaqt davomida kompyuter yoki mobil qurilmalar bilan ishlash o‘quvchilarda ko‘rish qobiliyatining pasayishi, diqqatning susayishi yoki charchoq kabi holatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Bundan tashqari, raqamli ta’lim resurslarining hammasi ham pedagogik va psixologik talablarga to‘liq javob bermasligi mumkin. Ba’zi hollarda raqamli kontent haddan tashqari murakkab yoki aksincha juda sodda bo‘lishi o‘quvchilarning qiziqishini pasaytiradi. Shu sababli raqamli o‘quv materiallarini ishlab chiqishda pedagoglar, psixologlar hamda axborot texnologiyalari mutaxassislarining hamkorligi muhim ahamiyat kasb etadi. Har bir o‘quvchi o‘ziga xos qobiliyat va o‘rganish uslubiga ega. Shuning uchun ta’lim jarayonida individual yondashuv muhim hisoblanadi. Raqamli ta’lim muhitida bu quyidagi usullar orqali amalga oshiriladi: adaptiv ta’lim platformalaridan foydalanish; individual topshiriqlar berish; o‘quv materiallarini turli formatlarda taqdim etish (video, grafik, matn); o‘quvchilarning mustaqil ta’lim faoliyatini rag‘batlantirish. Bu yondashuv o‘quvchilarning qiziqishlari va imkoniyatlariga mos ta’lim jarayonini tashkil etishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, raqamli ta’lim muhitida o‘quvchilarning psixologik va individual xususiyatlarini hisobga olish ta’lim jarayonining samaradorligini

oshirishda muhim omil hisoblanadi. Raqamli kontent o‘quvchilarning yosh xususiyatlari, kognitiv rivojlanish darajasi hamda individual ehtiyojlariga mos ravishda yaratilgandagina ta’lim jarayoni yuqori natija beradi.

Shuningdek, raqamli ta’lim resurslarini ishlab chiqishda pedagogik va psixologik yondashuvni uyg‘unlashtirish zarur. Interaktiv, multimediyaviy va individual ta’lim imkoniyatlarini ta’minlovchi raqamli platformalar o‘quvchilarning bilim olish jarayonini yanada samarali tashkil etishga xizmat qiladi.

Kelgusida raqamli ta’lim muhitini rivojlantirish jarayonida o‘quvchilarning psixologik holati, individual qobiliyatlari hamda ta’limga bo‘lgan motivatsiyasini chuqur o‘rganish muhim vazifa bo‘lib qoladi. Bu esa ta’lim tizimida innovatsion yondashuvlarni keng joriy etish va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni rivojlantirishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Gaybullaevna F. S. PROFESSIONAL COMPETENCE STRUCTURE OF FUTURE TEACHERS OF THE FIGURE AND SET OF ACTIONS AIMED AT THEIR DEVELOPMENT //Russian-Uzbekistan Conference. – 2024. – T. 1. – №. 1.
2. Gaybullaevna F. S. AUTOCAD SOFTWARE FEATURES FOR 3D DESIGN //Russian-Uzbekistan Conference. – 2024. – T. 1. – №. 1.
3. Fayziyeva S. CHIZMACHILIK DARSLARIDA MULTIMEDIALI WEB ILOVADAN FOYDALANISH //INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE on the topic:“Priority areas for ensuring the continuity of fine art education: problems and solutions”. – 2023. – T. 1. – №. 01.
4. Fayziyeva S. Fostering information competence through digital education resources //Science and innovation. – 2024. – T. 3. – №. B10. – C. 75-79.